

Београдски састанак КЕБС-а 1977–1978. на страницама *Побједе*

**Мр Филип Д.
Вучетић / МСц Олга
Радоњић**

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица / Универзитет
Црне Горе, Филозофски
факултет, Никшић

УДК 327(497.1:4)
1977/1978":070

vucetic.filip5@gmail.com

Сажетак: Рад указује на улогу Југославије у припреми и руковођењу Београдског састанка КЕБС-а, уз посебно истицање начина који је лист *Побједа* извјештавао о поменутом догађају. У раду је наглашен утицај дипломатских иницијатива и конструктивних разговора, постигнутих резултата и донесених закључака, али и утицаја несврстаних и неутралних држава на успјешност одржаних састанака.

Кључне ријечи: Београдски састанак, КЕБС, лист *Побједа*, Југославија, Ј. Б. Тито

Увод

Почетком 70-их година двадесетог вијека југословенско руководство на челу са Јосипом Брозом Титом, трудило се да ојача југословенски утицај на европском континенту. Несврстаност је све више добијала обиљежје афро-азијског покрета, што је Југославија жељела да сузбије. Политиколог др Драган Богетић сматра да је званични Београд желио „да максимално ојача европску компоненту југословенске политике несврстаности“.¹ Југославија је била задовољна исходом самита несврстаних у Лусаки септембра 1970. године, гдје је прихваћена њена иницијатива о формирању покрета који би окупио све ванблоковске земље. На тај начин, југословенска држава је себи обезбиједила важно мјесто у сфери међународних односа, прецизније, добила је позицију посредника у преговорима САД и СССР.² Ипак, вишегодишње дјеловање унутар покрета несврстаних стварало је опасност да Југославија постане „сива зона“, односно држава за коју се не зна да ли припада социјалистичким земљама или не. Такође је постојао ризик да САД

¹ Dragan Bogetic, „Jugoslovenski nastup na konferenciji o evropskoj bezbednosti i saradnji u Helsinkiju 1973–1975.“, *Istorija 20 veka*, 2/2016, 137.

² Исто.

престану да помажу Југославију, ради споразума са СССР. Такав исход довео би Југославију у интересну зону Совјета.³

Југославија је страховала да би два блока могла да дјелују као затворене војне и политичке цјелине, због тога је жељела да на сједници КЕБС-а иступе заједнички све ванблоковске земље. Самим тим Југославија, Малта и Кипар као несврстане земље требале су да иступе заједно са неутралним земљама Европе: Аустријом, Швајцарском, Финском и Шведском.⁴ Прва иницијатива за сазивање Конференције о европској безбједности покренута је на засиједању Варшавског пакта у Будимпешти од 4. до 6. јула 1966. Слични захтјеви поновљени су и на засиједању Варшавског пакта у Будимпешти, марта 1969.⁵ Након поменутих иницијатива влада Финске је 5. маја 1969. упутила Меморандум у вези са одржавањем овог скупа. Меморандум је упућен свим европским државама и владама САД и Канаде. У овом документу подржана је иницијатива земаља источног лагера о сазивању конференције, а Финска се понудила да буде домаћин.⁶

У периоду од 3. до 7. јула 1973. одржана је прва фаза КЕБС-а у Хелсинкију, на нивоу министара иностраних послова. Укупно 35 земаља је прихватило позив да присуствује конференцији осим Албаније, која није учествовала ни на припремном састанку. На овом састанку формално је прихваћен текст Завршне препоруке Хелсиншких консултација, тј. прихваћени су општи ставови са припремног састанка који је одржан мјесец дана раније. Друга фаза састанка почела је 18. септембра 1973, а завршена је 21. јула 1975. у Женеви. Представници 35 земаља дјеловали су у радним тијелима у оквиру посебних стручних комисија. Њихов задатак је био да разраде и конкретизују Завршне препоруке Хелсиншких консултација. Наредна, односно трећа фаза КЕБС-а трајала је свега три дана, од 30. јула до 1. августа 1975. у Хелсинкију. Овај састанак имао је свечани карактер и сводио се на формално усвајање претходно донијетих одлука.⁷

Београдски састанак КЕБС-а 1977–1978.

У Београду је у периоду од 15. јула до 5. августа 1977. одржан припремни састанак. На овом састанку у главном граду Југославије, пристигле су делегације из 35 земаља чланица КЕБС-а. Београдски састанак требало је да потврди платформу из Хелсинкија и његову оријентацију као непромјењиву и стабилну основу за развој европске безбједности. На овом састанку одлуке су морале бити донијете консензусом, што је онемогућило издвојену улогу појединих земаља.⁸

Припремни састанак у Београду требало је да одреди почетак главног састанка и дужину трајања, дневни ред читавог скупа, организациону шему,

³ Исто, 138.

⁴ Исто, 139.

⁵ Исто, 141–142.

⁶ Исто, 142.

⁷ Видјети опширније: Dragan Bogetić, нав. чл., 149–161.

⁸ Јован Чавошки, „Чекајући Европу у Београду: Југославија и Београдски састанак КЕБС-а 1977–1978“, *Токови историје*, 2/2019, 180–181.

питање учешћа Европске економске комисије и одређених тијела УН у раду, као и учешће неутралних земаља. Такође, разматрана су одређена техничка, процедурална и финансијска питања.⁹ На самом почетку припремног састанка умало је дошло до његовог потпуног прекида, због критика које је делегација САД-а изнијела на рачун СССР. Ипак, прекид је убрзо окончан, а Совјети су прихватили само пленарну дебату. Односно, они су расправљали само о питањима гдје САД нијесу вршиле притисак на њих.¹⁰

Београдски састанак отпочео је у много напетитој атмосфери него онај у Хелсинкију. Југославија је трпјела притиске са више страна, који су лако могли да доведу у питање одржавање састанка. Историчар Јован Чавошки, поред осталог наводи да је постојао и безбједносни ризик пред почетак састанка. Поред низа потешкоћа Београдски састанак КЕБС-а отпочео је са радом 4. октобра 1977, и трајао је до 9. марта 1978.¹¹ Прекид засиједања био је током децембра 1977. и јануара 1978.¹² Различити ставови делегација САД и СССР довели су до разводњавања састанка, чему се југословенска делегација супротставила. Унутар самог КЕБС-а осјећала се блоковска подијељеност.¹³ Због тога су заједно иступиле Југославија, Финска и Шведска концентришући се на војно питање са циљем изградње узајамног повјерења. Како наводи Чавошки, југословенска делегација је одлучном акцијом онемогућила блоковско дјеловање, које би нарушило интегритет КЕБС-а.¹⁴

Иако је Београдски састанак био велики успјех за југословенску дипломатију и државу, он ипак није дао значајне резултате. Политиколог Драган Богетић о засиједању КЕБС-а у Београду закључује: „Гледано из данашње перспективе, наде југословенских званичника па и осталих европских несврстаних или неутралних држава у погледу сврсисходности и ефикасности континуираног и организованог наступа учесница КЕБС-а – нису се оствариле и нису се показале реалним. У том смислу, Београдска конференција 1977. имала је искључиво манифестациони карактер и није суштински допринела решавању ниједног значајнијег питању које је било на дневном реду“.¹⁵

На страницама Побједe

Побједa је лист са најдужом традицијом у Црној Гори. Први број изишао је из штампе 24. октобра 1944. у Никшићу, као орган Народноослободилачког фронта у Црној Гори. У Никшићу су штампана још три броја, а затим је лист наставио излазити на Цетињу. Ту је сједиште *Побједe* било све до 1954, да би потом прешло у Титоград (Подгорицу) гдје и данас излази. На почетку, *Побједa* је излазила једном недјељно, затим два пута недјељно, да

⁹ Исто, 182.

¹⁰ Исто.

¹¹ Branko Petranović, Čedomir Štrbac, *Istorija socijalističke Jugoslavije*, Opšti pregled, knj. 1, (Beograd: Radnička štampa, 1977), 218–219.

¹² J. Чавошки, „Чекајући Европу...“, 186–187.

¹³ Исто, 188–189.

¹⁴ Исто, 190.

¹⁵ D. Bogetić, „Jugoslovenski nastup...“, 161.

би од 1. јануара 1975. постала дневни лист. Све до 1997. године *Побједа* је била једини дневни лист у Црној Гори.¹⁶

Побједа је пратила политичка збивања у земљи и иностранству, извјештавала о економским, привредним и друштвеним питањима. Такође, поменути лист је објављивао вијести из културе, спорта и других области. Изузетно важним догађајима *Побједа* је посвећивала посебне бројеве. Ванредни бројеви штампани су поводом Петог конгреса КПЈ, сукоба Југославије и Информбироа, Тршћанске кризе, афере Милована Ђиласа, смрти Ј. Б. Тита, земљотреса у Црној Гори и других важних догађаја. Самим тим, *Побједа* је пратила и састанак КЕБС-а у Београду 1977–1978. године.

У уторак 4. октобра 1977. *Побједа* је објавила вијест о састанку КЕБС-а у Београду. На почетној страни стајао је упечатљив наслов „Европа у Београду“. У тексту поред осталог стоји да се двије године послје Хелсинкија у Београду одржава конференција, на којој ће присуствовати представници 33 европске земље, САД-а и Канаде. Како стоји у даљем тексту, састанак се одржава „на нивоу опуномоћеника министара иностраних послова“. Састанак КЕБС-а, како извјештава *Побједа*, требао је да отвори потпредсједник Савезног извршног вијећа и савезни секретар за извршне послове Милош Минић. Након Минића, дипломате из 35 земаља требало је да поздрави генерални секретар Уједињених нација Курт Валдхајм, затим представници делегација земаља учесница, Европске економске комисије и УНЕСК-а.¹⁷

У наставку, титоградски лист се осврнуо на припремни састанак у Београду, који је трајао од 15. јуна до 5. августа. Читаоци су у овом дијелу били упознати са потешкоћама које су пратиле припремни састанак, које су умало преговоре довеле у „ћорсокак“. На почетној страни објављена је и фотографија Центра „Сава“, испред кога су се вијориле заставе учесника КЕБС-а.¹⁸

Побједа је у сриједу 5. октобра 1977, такође на почетној страни, објавила текст под насловом „Европа окренута будућности“. Извјештај је праћен фотографијом са отварања конференције гдје је у првом плану Милош Минић. Како *Побједа* преноси у Београду је на отварању конференције КЕБС-а присуствовало 600 новинара из земље и иностранства. Главни град Југославије нашао се „у жижи свјетских догађаја и интересовања“.¹⁹ На почетној страни објављен је и говор Ј. Б. Тита, који је истакао значај ове конференције у тренутку када се наставља трка у наоружању и заоштравање политичке ситуације.²⁰ На првој сједници КЕБС-а у Београду окупљенима се обратио и Минић. Он је истакао да се још увијек спроводи неконтролисано наоружавање, док народи и државе теже за „независношћу, суверенитетом и територијалним интегритетом“.²¹ Прва сједница окончана је 4. октобра у 17:45, а њом је предсједавао шеф делегације СР Њемачке. Тито-

¹⁶ Šerbo Rastoder, *Buduća prošlost, uvod u istoriju sa osnovama istorije historiografije*, (Podgorica: CID; Nikšić: Filozofski fakultet, 2011), 123.

¹⁷ *Побједа*, бр. 4246, 4. октобар 1977, 1.

¹⁸ Исто.

¹⁹ *Побједа*, бр. 4247, 5. октобар 1977, 1.

²⁰ Исто.

²¹ Исто, 1–6.

градски лист је у истом броју извјештавао да су у дебати током првог дана, учешће узели шефови делегација: Швајцарске, Холандије, Румуније, Норвешке и Португалије.²²

У следећем броју објављен је текст под насловом „Општа дебата“. *Побједа* је извјештавала о току конференције КЕБС-а од 5. октобра. Како стоји у тексту, након свечаног отварања конференције, отпочела је дебата која је требала да траје до краја недеље. У њој су шефови свих делегација 35 земаља учесника изнијели своја уводна излагања. Међу првима говорили су представници Швајцарске, Холандије, Румуније, Норвешке и Португалије. Дипломате су посебну пажњу посветиле проблему „трке у наоружавању“. Швајцарски дипломата изјавио је током сједнице да у Европи влада „оружани мир“, и да је Европа највећи арсенал „оружја у свијету“.²³ Румунска делегација такође је истакла важност војног питања, док су Холанђани били незадовољни имплементацијом завршног акта. На другој страни, представник Сан Марина је изјавио да ће радити свим снагама како би допринио успјеху Београдског састанка. Шведски представник такође је инсистирао на људским правима, говорећи да у неким земљама прогонне људе због политичких убјеђења. Он је истакао да је разоружавање алтернатива будућег развоја Европе.²⁴ Изузетно запажен био је и говор Милорада Пешића, који је поред осталог изјавио: „Несврстана Југославија пружа пуну подршку Конференцији о европској безбједности и сарадњи свјесна њеног значаја за стабилност односа и безбједности у Европи. За Југославију, изјавио је предсједник Тито у свом говору у Хелсинкију, - нема и неће бити колебања када су у питању њена независност и развијање равноправних односа и сарадње са свим земљама. Као што тражимо безусловно поштовање суверенитета и територијалног интегритета своје земље тако се са истом осјетљивошћу и поштовањем односимо према истим правима свих земаља у Европи и цијелом свијету“. На самом крају Пешић је истакао да Југославија има интензивну политичку, економску, културну и другу сарадњу са земљама учесницама конференције КЕБС-а.²⁵

У истом броју на седмој страни објављен је текст „Широки публицитет“. Поменути лист се заправо осврнуо на извјештаје свјетских медија о Београдском састанку. Страна штампа је, како стоји у поднаслову, истицала значај излагања предсједника Тита и Милоша Минића. *Побједа* је пренијела и извјештаје *Тајмса*, *Мајнена*, *Коинидијена д Пари*, *Гардијана*, *Дејли телеграфа* и других.²⁶ У наредном броју такође се осврнула на писање свјетске штампе о КЕБС-у.²⁷

Први дио конференција КЕБС-а окончан је 7. октобра. Наредног дана, *Побједа* је извјештавала о успјешном завршетку првог дијела састанка. Посебна пажња посвећена је говору који је одржао шеф совјетске делега-

²² Исто, 6.

²³ *Побједа*, бр. 4248, 6. октобар 1977, 1.

²⁴ Исто.

²⁵ Исто 1–6.

²⁶ Исто, 7.

²⁷ *Побједа*, бр. 4250, 8. октобар 1977, 1.

ције Јуриј Воронцов. Он је, како стоји у тексту, изразио посебну захвалност предсједнику Титу, а затим се осврнуо на резултате постигнуте током претходне двије године.²⁸ Како *Побједа* даље наводи, Воронцов је истакао да је неопходно „елиминисати остатке психолошког рата“, а затим навео низ совјетских иницијатива које су преузете за смањење војне конфронтације и разоружавање.²⁹

Након четири дана и седам пленарних засиједања, *Побједа* је писала: „Генерална дебата је показала да постоји заједништво погледа и интереса, али и одређене разлике у приступу појединим питањима, што представља реалан одраз стања у међународним односима у Европи и свијету уопште“. Током првих дана конференције отворило се питање Медитерана, односно сарадње између медитеранских земаља.³⁰ У тексту „Дискусија умјесто конфронтације“ поменути лист пренио је изјаву шефа америчке делегације Артура Голдберга. Он је у излагању истакао да је конференција у Београду веома важна и да треба озбиљно разговарати „без полемике која ничему не води“. Голдберг је такође напоменуо да састанак у Београду није суд, да се „никоме не суди“ и да треба разговарати учтиво „без подизања тона“.³¹

Предсједник Тито је 10. октобра примио шефове делегације КЕБС-а. Он је, како преноси *Побједа*, изразио задовољство што је састанак отпочео много боље него његов припремни рад.³² На пријему су били и извршни секретар Економске комисије за Европу Јанез Становник, генерални директор УНЕСКО Амаду Монтар М Бо, извршни секретар Београдског састанка КЕБС-а Милорад Божиновић и други представници међународних организација и центара. Поред наведених састанку су присуствовали и предсједник СИВ-а и савезни секретар за иностране послове Милош Минић и шеф југословенске делегације на Београдском састанку Милорад Пешић.³³ У истом броју објављени су и говори које су 10. октобра одржали Становник и Мбоа.³⁴

Побједа је 13. октобра више пажње посветила економским питањима на сједници КЕБС-а. На насловној страни објављен је текст „Економска сарадња интерес свих“. Титоградски лист је извјештавао да се 12. октобра на сједници говорило о економским питањима. У овој дебати учешће су узели представници: Аустрије, Белгије, Велике Британије, Шведске, Финске, Данске, Италије и Холандије. Дијалог на сједници је вођен ради успостављања што чвршћих економских односа између учесника састанка.³⁵ Милорад Пешић такође је узео учешће у дискусији. Он је истакао да постоје неискоришћене могућности за још ширу, динамичнију и разноврснију сарадњу у свим областима привреде. У даљем излагању, Пешић је напоме-

²⁸ Исто, 6.

²⁹ Исто.

³⁰ *Побједа*, бр. 4251, 9. октобар 1977, 1.

³¹ Исто, 6.

³² *Побједа*, бр. 4253, 11. октобар 1977, 1.

³³ Исто.

³⁴ Исто.

³⁵ *Побједа*, бр. 4255, 13. октобар 1977, 1.

нуо да би најразвијеније земље требале да изврше своју историјску улогу и допринесу убрзаном економском развоју неразвијених земаља.³⁶

Након завршетка генералне дебате прешло се на рад по комисијама, иза затворених врата 16. октобра. *Побједа* је извијестила да се не зна како ће се даље одвијати Београдски састанак.³⁷ Сјутра дан, 17. октобра на пленарној сједници отпочела су излагања представника несврстаних земаља: Алжира, Египта, Израела и Либана.³⁸ Крајем октобра на састанку КЕБС-а дошло је до жустре полемике због учешћа Палестинске ослободилачке организације на конференцији. Један дио земаља учесница се побунио против присуства „Палестине“. Ипак, југословенска делегација је подржала њихово присуство, образлажући да је то правно, а не политичко питање. Југословенска делегација је сматрала да учешће „Палестине“ може бити од користи за конференцију.³⁹

Југославија је на састанку КЕБС-а покушала да преузме водећу улогу, предлажући различите иницијативе. Милорад Пешић је на сједници 2. новембра предложио да 1980. година буде „европска година културе“. Заправо, земље учеснице КЕБС-а требале су да усвоје „широки еластичан програм“, за заједничке активности у години.⁴⁰ Југословенска делегација је на састанку 4. новембра наставила са сугестијама. Том приликом, од стране Југославије је дошао предлог да се „ступи у израду методологије лансирања, вођења и праћена развоја пројеката од заједничког интереса из области научно техничке сарадње“.⁴¹ На сједници 7. новембра југословенски представници су такође били активни. Наиме, тог дана су представници неутралних и несврстаних земаља предали иницијативу о обустави трке у наоружању. Ову декларацију потписали су представници: Аустрије, Финске, Југославије, Кипра, Лихтенштајна, Малте, Сан Марина, Швајцарске и Шведске.⁴² Током децембра 1977. и јануара 1978. године дошло је до паузе у засиједању КЕБС-а.

Завршни дио Београдског састанка *Побједа* је такође детаљно испратила. У броју од 3. марта 1978, титоградски лист осврнуо се на излагање Милорада Пешића. Он је између осталог изјавио да закључни текст састанка представља „само могућу основу за даљи рад, за даљи заједнички рад свих учесника овог састанка на редиговању текста закључног документа“. Како је Пешић истакао, југословенска делегација ће са пажњом изучити документ и на првој сједници изнијети своје примједбе. На крају се захвалио свим представницима делегација који су одали признање „конструктивним настојањима југословенске делегације“ током састанка.⁴³

Титоградска *Побједа* је 8. марта објавила вијест да су делегације 35 земаља на Београдском састанку усвојиле закључни документ. У тексту је ис-

³⁶ *Побједа*, бр. 4256, 14. октобар 1977, 1.

³⁷ *Побједа*, бр. 4259, 17. октобар 1977, 1.

³⁸ *Побједа*, бр. 4260, 18. октобар 1977, 1.

³⁹ *Побједа*, бр. 4270, 28. октобар 1977, 6.

⁴⁰ *Побједа*, бр. 4276, 3. новембар 1977, 1.

⁴¹ *Побједа*, бр. 4278, 5. новембар 1977, 1.

⁴² *Побједа*, бр. 4281, 8. новембар 1977, 1.

⁴³ *Побједа*, бр. 4392, 3. март 1978, 1.

тицана улога неутралних и несврстаних земаља, али и југословенске делегације у усвајању документа.⁴⁴ У истом броју објављена је вијест да „КЕБС данас завршава рад“.⁴⁵ Последњи текст о Београдском састанку титоградски лист објавио је у петак 10. марта 1978. У завршном дијелу састанка представници 12 делегација изнијели су завршне говоре. На последњој сједници говорили су представници: Бугарске, Мађарске, Турске, Југославије, Италије, СР Њемачке, Монака, Швајцарске, СССР-а, Ватикана, Малте и Румуније. Милорад Пешић је током завршног излагања истакао да је дeбата дала више него што се може „прочитати у закључку“.⁴⁶

Титоградска *Побједа* редовно је пратила сједнице КЕБС-а, од отварања састанка до његовог свршетка. Извјештаји који су објављивани преносили су заправо званична саопштења са састанка. У њима је истицана улога Југославије, неутралних и несврстаних земаља у раду конференције. Важно је напоменути да је *Побједа* током Београдског састанка пратила и друга дешавања. Стиче се утисак да су дипломатске активности југословенског врха биле више заступљене од сједница КЕБС-а, на страницама титоградског листа. Тих дана поменути лист је извјештавао о посјети секретара Комунистичке партије Италије, Ерика Берлингуера Ј. Б. Титу⁴⁷, председника скупштине ДНР Алжира Рабаха Битита⁴⁸, боравку Едварда Кардеља у САД-у⁴⁹, о Титовом путу и боравку у Француској⁵⁰ и Португалу⁵¹ и сличним темама. Упоредо са засиједањем КЕБС-а Југославија је, не случајно, водила активну спољну политику. Наравно, активности југословенске дипломатије биле су и те како примамљиве теме за *Побједу*.

Извори и литература

Штампа

Побједа, Титоград 1977–1978.

Посебна издања

Petranović Branko, Štrbac Čedomir. *Istorija socijalističke Jugoslavije, Opšti pregled, knj. 1*. Beograd, Radnička štampa, 1977.

⁴⁴ *Побједа*, бр. 4398, 9. март 1978, 1.

⁴⁵ Исто.

⁴⁶ *Побједа*, бр. 4399, 10. март 1978, 1.

⁴⁷ *Побједа*, бр. 4247, 5. октобар 1977, 1.

⁴⁸ Исто, бр. 4248, 6. октобар 1977, 1.

⁴⁹ Исто, 7.

⁵⁰ Исто, бр. 4252, 10. октобар 1977, 1, Исто, бр. 4253, 11. октобар 1977, 1, Исто, бр. 4255, 13. октобар 1977, 1.

⁵¹ *Побједа*, бр. 4256, 14. октобар 1977, 1.

Rastoder Šerbo. *Buduća prošlost, uvod u istoriju sa osnovama istorije historiografije*. Podgorica, CID; Nikšić, Filozofski fakultet, 2011.

Чланци и расправе

Bogetić Dragan. „Jugoslovenski nastup na konferenciji o evropskoj bezbednosti i saradnji Helsinkiju 1973–1975“. *Istorija 20 veka*, 2/2016, 137–164.

Чавошки Јован. „Чекајући Европу у Београду: Југославија и Београдски састанак КЕБС-а 1977–1978“, *Токови историје*, 2/2019, 167–198.

Filip D. Vučetić / Olga Radonjić

BELGRADE CSCE MEETING 1977–1978 ON THE PAGES OF *POBJEDA*

Summary

This paper highlights the role of Yugoslavia within the framework of the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE), with particular emphasis on the Belgrade Meeting, as a significant event that underscored Yugoslavia's position in international relations, in the context of maintaining a balance between bloc divisions and non-aligned countries. Although Yugoslav diplomacy played the role of initiator and mediator, the meeting did not produce fundamental results in the sphere of political relations. As analysis of mediator, the newspaper *Pobjeda* demonstrates the alignment of Yugoslav diplomatic representatives' statements with official state positions, indicating Yugoslavia's increasingly pronounced engagement in foreign policy.

Key words: Belgrade meeting, KEBS, *Pobeda* newspaper, Yugoslavia, J. B. Tito